

O'RTA OSIYODA QISHLOQ FOJIASI: DEHQON HAQ- HUQUQLARINING CHEKLANISHI VA ULARNING SIQIB CHIQRILISHI.

Mo'minov Xikmatillo Chari o'g'li
Norov Kamoliddin Bayramali o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688260>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 1927-1929-yillarda O'rta Osiyo xususan Surxondaryo okrugida jamoalashtirish jarayoni, va hukumatning dehqonlarga munosabati tarixiy fakt, misollar bilan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: dehqon, "qishloq hokimi", besh yillik reja, Ibrohimbek, Amirxonov, Shagonov, Xidirov, Shukurov, Ibrohimov, qishloq fojiasi.

Asrlar mobaynida O'rta Osiyo zaminida yerning asl egasi dehqonlar bo'lib kelgan. Dehqon so'zining lug'aviy ma'nosi ham "qishloq hokimi" degan ma'noni anglatadi.

Ammo mustabid tuzum yerning asl egalari bo'lmish dehqonlar haq-huquqlarini poymol qilish orqali o'z siyosatini ko'rsatishga urindilar. Va bu qishloq fojiasiga olib keldi.

Sovet iqtisodchilari tomonidan 1927-yilda ishlab chiqilgan birinchi besh yillik rejasi barcha rayonlarni rivojlantirishni, mamlakatni industrilashtirish uchun bor bo'lgan resurslardan foydalanishni ko'zda tutgan edi. Bu rejani bajarish 1928-yil oktyabridan boshlanishi kerak edi. Ammo reja faqat 1929-yil apreldagi XVI partiya konferensiyasida tasdiqlandi.

Qashqadaryo va Surxondaryo okruglarida yer islohotini o'tkazish uchun olib borilayotgan tayyorgarlik ishlariga qarshi boylar, musulmon ruhoniylar, sobiq amirlik amaldorlari kuchli qarshilik ko'rsatishgan. Ular yer komissiyalari tomonidan yerlarni pinhona taxminiy hisobga olayotganliklaridan, ammo bu haqida e'lon qilinmay sir tutilayotganidan boxabar edilar.

Yurt boshida turgan yuqorida eslab o'tilgan elitar qatlam qishloq fojiasini, dehqonlar huquqlari poymol etilishini anglab yetgan va buning uchun qarshilik bildira boshlagan edi. Bu davrda Qo'rboshilar ham faol harakatda edi. Ibrohimbek Afg'onistondan qaytib kelib, bolsheviklarga keskin qarshilik ko'rsatayotgan edi.

Surxondaryo okrugi Sherobod rayoni Guzarak qishlog'iga kelgan Amirxonov, Shagonov, Xidirov va Shukurovlardan iborat rayon yer komissiyasi, ishga kirishish o'rniga, ichkilik bilan mashg'ul bo'lishgan. Sherobod rayoni Oqqo'rg'on qishlog'idagi uchastkalardan birining yer maydonini o'lchashda yer komissiyasi a'zolari Jo'ra Primqulov va Xo'jamurotov yer maydoni ro'yxatiga 5

tanob yerni kiritib qo'yadilar. Ishtirok etayotgan qishloq soveti raisi Ibrohimov bu noto'g'ri, uchastka 3 tanob va undan o'z mehnat kuchi bilan foydalaniyotganini aytadi. Buning uchun yer komissiyasi a'zolari Ibrohimovni boylarni himoya qilayotganlikda ayblab quvib chiqaradi va ko'rsatilgan 5 tanobni qoldiradilar.

Sherobod rayonidagi Dashnobod qishlog'idagi yer komissiyasi raisi Amirxonov shu qishloqda yashovchi Qurbonovni (kambag'al) so'roq qilganda uning javoblariga ishonmasdan, Qurbonovni qamoqqa olgan.

Bu kabi misollar ko'plab topiladi. Umuman olganda kollektivlashtirish jarayoni O'rta Osiyodagi tabiiy shart-sharoitni inobatga olmasdan shoshma-shosharlikda, noxolis, qo'shib yozishlar, yerning asl egasi dehqonlar tabaqasining haq-huquqlarini poymol etish bilan amalga oshirilgan.

Bu "islohotlar" natijasida dehqonlar bilan birga dindorlar, ruhoniylar, hunarmandlar qo'rquv dahshatiga giriftor bo'ldilar, yerlarini, mol-mulkini berkitishga, uy hayvonlarini sotishga, so'yishga, kambag'allarga bepul berib yuborishga, hatto xoriyga bosh olib chiqib ketishga majbur bo'lganlar. Hali yoppasiga jamoalashtirish va uning negizida quloq qilish ommaviy tus olmagan 1927-1929-yillardayoq O'rta Osiyo qishloqlarida ijtimoiy ziddiyat nihoyatda keskinlashib ketgan edi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'rta Osiyo dehqonlari yer-suv islohoti, jamoalashtirish, quloq qilishning buzilgan, zo'ravonlikka, kuch ishlatishga asoslangan usullariga qarshi kurashni 1927-1929-yillardayoq boshlab yuborishga majbur bo'lganlar. Bundan esa partiya va sovetlarga qarshi turgan ham ichki, ham tashqi muxolifatdagi kuchlar ustalik bilan foydalanishga harakat qildilar. Ana shunday ijtimoiy-siyosiy beqarorlik hukm surgan hatto ijtimoiy larzalar girdobida qolgan O'rta Osiyoda ham 1930-yildan jamoalashtirish va uning zaminida quloqlashtirish sari yo'l tutildi.

O'rta Osiyo sovet qishloqlari va ularning aholisi yangidan fojialar girdobiga tortildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustambek Shamsutdinov. Qishloq fojiasi: Jamoalashtirish, quloqlashtirish, surgun. Toshkent-2003
2. <https://daryo.uz/2022/01/02/ibrohimbek-qorboshi-va-uning-safdoshlari-ular-nega-afgonistonda-qolmagan>
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006